
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57.084.1

DOI 10.5281/zenodo.17667924

Научная статья

КОЛОНКА ВИНОГРАДСКОГО КАК МОДЕЛЬ БИЦЕНОЗА ВОДОЁМА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

VINOGRADSKY'S COLUMN AS A MODEL OF BICENOSIS OF A RESERVOIR AND ITS USE IN EDUCATIONAL WORK

ТРОФИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА,

*кандидат биологических наук, доцент,
Петрозаводский государственный университет.*

TROFIMOVA SVETLANA ALEKSEEVNA,
*Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Petrozavodsk state University.*

В статье представлено описание колонки Виноградского, позволяющей исследовать многообразие микроорганизмов водоёма и их метаболические пути. Рассматриваются биогеохимические циклы азота, углерода, серы и фосфора, осуществляемые различными группами микроорганизмов. Особое внимание уделено анализу метаболических процессов: хемосинтеза, фотосинтеза (оксигенного и аноксигенного), аэробного и анаэробного дыхания. Описана методика создания и использования колонки Виноградского в учебном процессе. Представлен пятилетний опыт применения данной модели при работе со студентами и школьниками, включая разработку интеллект-карт для визуализации метаболических процессов. Проанализированы практические аспекты организации учебно-исследовательской деятельности и временные рамки формирования микробного сообщества в колонке.

The article describes the Vinogradsky column, which makes it possible to study the diversity of microorganisms in the reservoir and their metabolic pathways. The biogeochemical cycles of nitrogen, carbon, sulfur, and phosphorus carried out by various groups of microorganisms are considered. Special attention is paid to the analysis of metabolic processes: chemosynthesis, photosynthesis (oxygenic and anoxygenic), aerobic and anaerobic respiration. The method of creating and using the Vinogradsky column in the educational process is described. The article presents five years of experience in using this model when working with students and schoolchildren, including the development of intelligence maps for visualizing metabolic processes. The practical aspects of the organization of educational and research activities and the time frame for the formation of the microbial community in the column are analyzed.

Ключевые слова: колонка Виноградского, модель, микроценоз водоёма, метаболические пути, учебная деятельность.

Key words: Vinogradsky column, model, microcenosis of a reservoir, metabolic pathways, educational activity.

Микроорганизмы можно обнаружить во всех природных средах: в воздухе, в воде и почве, на растениях, в организме животных и человека. Они имеют относительно простое строение и обычно являются одноклеточными организмами. Тем не менее, их биомасса, несмотря на малые размеры, превышает биомассу всех остальных живых организмов на Земле. Именно микроорганизмы, будучи первыми обитателями нашей планеты, сформировали биосферную систему, в которой появились и существуют все остальные организмы. Так, цианобактерии, например, изменили атмосферу Земли: в ходе биогенного восстановления углерода из углекислого газа и разложения воды излучением Солнца они поглотили избыточный углекислый газ из атмосферы и насытили её кислородом. Микробы также обеспечивают минерализацию отмершего биологического материала, осуществляют глобальные циклы азота и серы [4; 8].

В основе глобальных биогеохимических превращений, осуществляемых микроорганизмами, лежит их взаимодействие, возможное благодаря таксономическому и функциональному разнообразию микроорганизмов, составляющих микробные сообщества.

Изучение микробных сообществ осуществляют с помощью множества микробиологических методов исследований: от микроскопии до молекулярно-генетического анализа. Важным источником информации об экологии микроорганизмов является также непосредственное наблюдение за микробными сообществами, как в природе, так и с помощью природных моделей (микрокосмов) [8]. В качестве такой модели может выступать «колонка Виноградского» — модель микроценоза водоёма, разработанная известным микробиологом С.Н. Виноградским, изучавшим взаимодействие микроорганизмов в природных средах и их участие в биогеохимических процессах.

Колонка Виноградского представляет собой высокий стеклянный цилиндр, имитирующий водоём. Цилиндр заполнен растительными остатками, илом и водой, в результате чего возникает градиент концентраций веществ и локальных условий, и развиваются различные группы микроорганизмов. В колонке происходят процессы превращения веществ и энергии, характерные для природного водоёма [14].

Изучение природных моделей микробных сообществ важно как с теоретической точки зрения, так и с практической. Оно включает в себя исследование состава микроценозов, выявление функциональных особенностей микроорганизмов и их участие в биогеохимических циклах, мониторинг природных и антропогенных экосистем, оценку возможности регуляции их функционирования и т. п. Кроме того, следует выделить важную роль использования моделей в учебной работе как для изучения самого объекта и связанных с ним процессов, так и для освоения таких методов научного познания, как моделирование, сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и др.

Целью работы было изучение состава биоценоза водоёма в контексте превращения веществ и энергии с помощью колонки Виноградского как примера использования модели биоценоза в учебной работе.

Микроорганизмы, как и другие живые организмы, участвуют в процессах синтеза сложных органических соединений из минеральных веществ и в разложении органических веществ до минеральных.

Среди множества процессов превращения веществ в природе, происходящих с участием микроорганизмов, наибольшее значение имеют круговороты азота, углерода, фосфора, железа, серы. Следует отметить, что превращения веществ происходят большей частью в почве и гидросфере [7].

Азот является обязательным компонентом белков и тем самым служит важнейшим по значению для жизни элементом. В круговороте азота в природе выделяют следующие этапы: азотфиксацию, аммонификацию, нитрификацию, денитрификацию. Все эти процессы осуществляются с участием микроорганизмов.

В азотфиксации — усвоении молекулярного азота из атмосферного воздуха — задействованы свободноживущие (*Azotobacter chroococcum*, *Clostridium pasteurianum* и др.) и симбиотические микроорганизмы (клубеньковые бактерии рода *Rhizobium*).

При аммонификации под действием протеолитических ферментов происходит минерализация азотсодержащих органических веществ. Участвуют в аммонификации спорообразующие (*Bac. mesentericus*, *Bac. megatherium*, *Bac. subtilis*, *Bac. mycoides*) и не образующие спор аэробы (*E. coli*, *Proteus vulgaris*, *Ps. fluorescens*). При аммонификации выделяется газообразный аммиак или образуются ионы аммония, которые частично используются микроорганизмами для синтеза собственных белков и усваиваются из почвы растениями.

В ходе следующего за аммонификацией этапа нитрификации с помощью микроорганизмов происходит превращение аммонийных солей в нитраты. Осуществляют нитрификацию нитрифицирующие бактерии (*Nitrosomonas europaea*, *Nitrobacter winogradskii* и др.). Процесс включает две стадии: из иона аммония в процессе окисления образуется сначала нитрит-ион, а затем нитрит-ион превращается в нитрат-ион. Образующиеся нитраты используются растениями.

В процессе денитрификации с участием микробов-денитрификаторов (*Pseudomonas*, *Alcaligenes*, *Bacillus*, *Paracoccus* и др.) происходит восстановление нитратов до молекулярного азота, возвращающегося из почвы в атмосферу [12].

Важнейшим органом, на долю которого приходится около 50 % сухого вещества клеток микробов, растений и животных, является углерод. Автотрофные организмы поглощают углерод в виде углекислоты, и восстанавливают ее с помощью солнечной энергии (фотосинтез) или химической энергии окисления минеральных веществ (хемосинтез). К фотоавтотрофам относят цветные бактерии: зеленые содержат в цитоплазме хлорофилл, а пурпурные красный или коричневый пигменты.

В результате расщепления органических соединений углекислый газ возвращается в атмосферу. Как правило, при этом высвобождается энергия, используемая на нужды организма.

К процессам разложения органических безазотистых соединений в анаэробных условиях относится брожение. Выделяют такие виды брожения, как брожение клетчатки (целлюлозы), брожение пектиновых веществ, спиртовое брожение, молочнокислое брожение, маслянокислое брожение и т. д. Во всех этих процессах участвуют определенные виды микробов.

Фосфор входит в состав белков, липоидов, нуклеиновых кислот, АТФ. В помощью микроорганизмов в природе происходит минерализация фосфора, входящего в состав органических веществ, что способствует превращению соединений фосфора из слабо растворимых в хорошо растворимые.

Железо содержится в гемоглобине и тем самым участвует в процессе дыхания человека и животных. В превращениях железа участвуют железобактерии (*Crenotrix*, *Chlamydothrix*, *Cladothrix*). Эти бактерии нитчатую форму, покрыты общим слизистым влагалищем, в котором откладывается гидрат окиси железа. После отмирания бактерий образуются залежи болотной и озерной железных руд. Именно с железобактериями связано образование железомарганцевых отложений в природе.

В состав белков живых организмов входит также сера. В химических реакциях сера может выступать как в качестве восстановителя, так и окислителя. Бактерии, усваивающие соединения серы, называют серобактериями. Они встречаются в воде, в почве, в навозе. Серобактерии играют важную роль в преобразовании ядовитого сероводорода, образующегося при разложении органических серосодержащих веществ, и при восстановлении солей серноватистой, сернистой и серной [11].

Биогеохимические процессы, связанные с превращением веществ и энергии осуществляются организмами, составляющими биоценозы, или сообщества.

Если в состав сообщества входят только микроорганизмы, то его называют микроценозом, или микробной ассоциацией. Микроценоз может быть как самостоятельным сообществом, так и элементом более крупного биоценоза.

В связи с небольшими размерами микроорганизмов микроценозы могут быть чрезвычайно разнообразны. Вместе с этим они обычно достаточно стабильны по своему составу и свойствам. При изменении условий обитания происходит резкое обострение конкурентных взаимоотношений между организмами микроценоза, и это зачастую приводит к утрате микроценозом специфичности и способности к самостоятельной стабилизации. Нарушение целостности микроценоза обычно имеет отрицательное значение. Например, при нарушении постоянного состава микроценоза активного ила ухудшается качество очистки сточных вод.

Вода является одной из основных естественных сред обитания микробов. В пресных и солёных водах можно обнаружить представителей всех таксономических групп микроорганизмов: бактерий, водорослей, простейших, грибов и вирусов [13]. Основная масса микроорганизмов попадает в воду из воздуха с оседающей пылью, из почвы, с отбросами, стоками и т.д. [2].

Микрофлора водоёмов включает две группы микробов: аутохтонные микроорганизмы постоянно живут и размножаются в воде, и аллохтонные микроорганизмы, случайно попавшие в воду и сохраняющиеся в ней непродолжительное время. К постоянно живущим в воде микроорганизмам относятся *Azotobacter*, *Bacterium aquatilis communis*, *Nitrobacter*, *Micrococcus candidans*, и *M. roseus*, *Pseudomonas fluorescens*, *Proteus vulgaris*, *Sarcina lutea*, *Spirillum*. Среди анаэробов в незагрязнённых водоёмах выделяют *Bacillus cereus*, *B. mycoides*, *Chromobacterium violaceum*, *Clostridium* [2]. Микробный состав воды сходен с микрофлорой почвы, с которой вода контактирует (придонные и прибрежные почвы) [13]. Преобладают в микрофлоре водоёмов сапрофиты.

Микроорганизмы воды играют значительную роль в круговороте веществ. С их помощью происходит самоочищение водоёмов от загрязнений. В первую очередь, оно связано с минерализацией органических соединений, осуществляемой микроорганизмами. Самоочищению способствуют также инсоляция воды, её течение, уменьшающее концентрацию бактерий, адсорбция микробов на поверхности частиц ила и водных растений и т. п. [9].

Бактерии способны потреблять ничтожно малые количества питательного субстрата (1–5 мг/л), находящегося в среде. Процессы окисления бактериями органических и минеральных веществ воды и сопряжённого с ними бактериального синтеза являются наряду с фотосинтезом водорослей самыми крупномасштабными биологическими процессами, протекающими в водоёмах [11].

Так, например, на дне Финского залива Балтийского моря с помощью микробного сообщества происходят процессы трансформации органического вещества, формируются газонасыщенные осадки и на поверхности дна образуются кратероподобные структуры, или пок-маки, диаметром от одного до нескольких десятков метров. Одной из причин образования пок-маков является выделение биогенных восстановленных газов — метана и сероводорода [3].

Из донных осадков оз. Байкал с глубины 330 м была отобрана колонка грунта длиной 63 см. Из исследуемой колонки грунта были выделены 42 штамма бактерий, окисляющих железо и марганец. Культивируемые бактерии были выделены из верхних слоёв осадков до глубины 11 см. Электронная микроскопия показала, что выделенные чистые культуры бактерий накапливали оксиды железа и марганца в чехлах (нитчатые формы) и в капсулах или в среде (одноклеточные формы) [5].

Для изучения разнообразия микроорганизмов, их свойств и способов взаимодействия выделяют чистые культуры микроорганизмов. Часто их получают из накопительных культур, которые можно получить, создав оптимальные условия для роста определенного вида

или группы микроорганизмов по сравнению с другими.

Для получения накопительной культуры фотоавтотрофных, хемолитотрофных и хемогетеротрофных микроорганизмов удобно использовать колонку Виноградского. Она также является моделью биоценоза, позволяющей показать расположение в водоеме разных групп микроорганизмов, связанных в первую очередь с метаболизмом углерода и серы.

Благодаря возникновению вертикального градиента окислительно-восстановительных условий (от анаэробных в нижней части колонки к аэробным — в верхней) в колонке Виноградского создаются экологические ниши для развития разных групп бактерий.

В первые дни после постановки колонки в толще ила разворачивается анаэробное разложение органического вещества с участием микроорганизмов-гидролитиков и первичных анаэробов (бродильщиков). Продукты брожения (H_2 , органические кислоты, спирты) потребляют вторичные анаэробы, в том числе сульфатредуцирующие бактерии. Их продукты метаболизма (сульфид и CO_2) попадают в среду и служат субстратами для фототрофных аноксигенных (пурпурных и зеленых) и хемолитотрофных (тионовых, бесцветных серных) бактерий [14].

На обращенной к свету стороне колонки образуются окрашенные слои или пятна. В нижней части колонки в анаэробной зоне осадка и воды развиваются аноксигенные фототрофные бактерии. В верхней части колонки появляются цианобактерии и водоросли, выделяющие на свету кислород (рис. 1).

В течение времени с постепенным изменением условий в различных зонах колонки развиваются группы микроорганизмов, входящих в состав биоценоза водоема, появление которых сопровождается изменением окраски слоёв и возникновением пятен (рис. 2).

Рис. 1. Морфология бактерий в колонке Виноградского [1]: 1. *Bac. cereus*; 2. *Sarcina flava*; 3. *Bac. anthracis*; 4. *Klebsiella pneumoniae*; 5. Пурпурные и зелёные серобактерии; 6. *Azotobacter chroococcum* Eeijerink; 7. *Clostridium butyricum* Prazmowski (*Bac. amylobacter*, *Clostridium pastorianum*, *Bac. saccharobutyricus*)

Рис. 2. Влияние условий аэрации на распространение микроорганизмов в колонке Виноградского (по [14])

Большинство микроорганизмов являются гетеротрофами и используют для своего питания готовые органические соединения, которые также служат для них и источником энергии. Видовое разнообразие гетеротрофных организмов существенно выше по сравнению с автотрофными, но их общая биомасса меньше. В экосистемах они выполняют роль консументов и редуцентов.

В колонке Виноградского имеются органические соединения, которые подвергаются биологическому разложению микроорганизмами. Анаэробное разложение происходит в отсутствие потребления свободного кислорода, тогда как аэробное разложение происходит с участием свободного кислорода.

Расщепление сложных органических соединений, предваряющее окисление, происходит в ходе гидролиза под действием гидролитических ферментов. В результате крупные молекулы белков, углеводов, жиров и т. д. распадаются на простейшие органические соединения: аминокислоты, сахара, жирные кислоты и т. д.

Одним из основных источников энергии для живых организмов являются сахара, именно они образуются при фотосинтезе. В анаэробных условиях сахара, в частности глюкоза, распадаются в процессе гликолиза, пентозофосфатного и кетодезоксифосфоглюконатного пути [9]. В результате преобразования сахаров образуются пировиноградная кислота (ПВК), которая в анаэробных условиях расщепляется в ходе брожений, а в аэробных условиях распадается до углекислого газа и воды в процессе аэробного дыхания.

При брожении – самой древней форме запасания энергии в виде АТФ — происходит неполное окисление субстрата, и АТФ образуется в ходе субстратного фосфорилирования. В зависимости от конечных продуктов выделяют молочнокислое, спиртовое и маслянокислое брожение.

Считают, что эволюция запасания энергии шла от субстратного фосфорилирования (без мембран) через анаэробное дыхание (на мембранах, но без кислорода) к аэробному дыханию (высшая форма — специализированные органеллы, митохондрии) [10].

При анаэробном дыхании окисление органических веществ сопровождается восстановлением окисленных органических или неорганических веществ, которые являются конечными акцепторами электронов. Кислород в анаэробном дыхании не участвует. Анаэробное дыхание связано с функционированием электрон-транспортной цепи, то есть образование АТФ происходит за счёт электрохимического градиента на мембранах. Этот процесс называют окислительным фосфорилированием.

Виды анаэробного дыхания подразделяются по используемому конечному акцептору электронов: нитратное, сульфатное, серное, карбонатное, «железное» [9].

В анаэробных условиях, в том числе в пресноводных водоёмах и болотах, может происходить метаногенез — биосинтез метана — процесс образования метана анаэробными археями, сопряжённый с получением ими энергией. Метан образуется в ходе расщепления молекул уксусной кислоты до углекислого газа и метана, либо путём восстановления диоксида углерода с водородом (карбонатное дыхание) [10].

В 1887 году С.Н. Виноградским, работавшим в то время в Страсбурге в лаборатории А. де Бари, был открыт процесс хемосинтеза — способа автотрофного питания, при котором источником энергии для восстановления углекислого газа и образования органических веществ, служит окисление неорганических веществ, а не солнечный свет, как при фотосинтезе. Бактерии, способные к хемосинтезу, разнообразны в таксономическом отношении.

В зависимости от окисляемого неорганического субстрата среди них можно выделить следующие группы:

- нитрифицирующие бактерии, окисляющие аммиак до азотистой, а затем до азотной кислоты;
- серобактерии окисляющие сероводород до сульфатов;
- водородные бактерии, получающие энергию при окислении водорода до воды;
- железобактерии, окисляющие двухвалентное железо до трёхвалентного.

Хемосинтезирующие бактерии встречаются в почве и в воде, обычно в аэробных условиях, и играют важную роль в биосфере: участвуют в круговоротах важнейших элементов, таких как сер, азот, железо и др. [2].

Многие микроорганизмы могут поглощать энергию света и преобразовывать её в энергию химических связей АТФ и органических веществ. Этот процесс называется фотосинтезом.

Более древний аноксигенный фотосинтез протекает без участия кислорода. Донором электронов при этом выступают восстановленные соединения серы, молекулярный водород, аминокислоты, а не водород воды. Аноксигенный фотосинтез происходит при участии бактериохлорофиллов и не сопровождается выделением молекулярного кислорода. Осуществляют аноксигенный фотосинтез зелёные серные и несерные бактерии, пурпурные серные и несерные бактерии, гелиобактерии и галоархеи. В колонке Виноградского их можно обнаружить в анаэробной и микроаэрофильной зоне.

Считается, что первые живые микроорганизмы появились на Земле, примерно через 1,5 млрд лет после её образования. Это были гетеротрофы, хемотрофы, а затем фототрофы с аноксигенным фотосинтезом [10].

Более энергетически эффективный кислородный фотосинтез начали осуществлять цианобактерии. Они стали использовать при фотосинтезе в качестве донора электронов воду. Выделявший цианобактериями кислород постепенно окислял залежи железа, а затем начал накапливаться в атмосфере Земли.

Благодаря использованию для фотосинтеза более доступной воды цианобактерии получили широкое распространение и смогли сформировать большую биомассу, что способствовало появлению и развитию вторичных гетеротрофов [2], осуществляющих аэробное дыхание.

Аэробное дыхание бактерий — совокупность биохимических реакций окисления органических или неорганических субстратов, в ходе которых происходит перенос электронов от доноров к конечному акцептору — молекулярному кислороду. В результате накапливается мембранный потенциал и синтезируется АТФ. Микроорганизмы, использующие в качестве доноров электронов органические субстраты, называются органотрофами, а неорганические — литотрофами. Аэробное дыхание даёт существенный выигрыш в энергии по сравнению с такими метаболическими процессами, как анаэробное дыхание и брожение. Это основной источник энергии у многих прокариот и большинства эукариотических организмов, у которых его осуществляют митохондрии.

Изучение состава микроценоза водоёма и основных метаболических путей, присущих микроорганизмам с помощью колонки Виноградского (рис. 3), было проведено со студентами ПетрГУ при освоении курса микробиологии и в ходе выполнения экологических проектов со школьниками. Исследования проводили на протяжении пяти лет.

Рис. 3. Колонка Виноградского

Следует подчеркнуть, для заполнения колонки потребовался свежий ил из водоёма. Предыдущая попытка закладки этого опыта оказалась неудачной, т. к. был использован грунт из прибрежной зоны реки, хранившийся некоторое время в учебном помещении.

Надо отметить, что в методическом пособии «Экологическая микробиология» [14] рекомендуется наблюдать за колонкой после её заложения в течение 6–7 недель. В нашем случае первые явные изменения появились лишь по истечении примерно полугода после за-

кладки опыта. У студентов, заложивших колонку Виноградского, к этому времени уже завершился курс микробиологии, поэтому при обсуждении на итоговом занятии результатов опыта пришлось опираться на литературные данные.

По-видимому, колонку Виноградского на групповых занятиях целесообразно использовать как демонстрационный объект, смонтировав её заранее и дождавшись изменения окраски в толще ила.

Кстати, что было интересно: окрашенные участки ила зелёного и красного цвета располагались непосредственно под стеклом, внутри колонки, там, куда не проникал свет, такого окрашивания не было.

В последующем мы использовали колонку Виноградского на занятиях экологической направленности со студентами и со школьниками. В ходе работы студентам были предложены следующие вопросы для обсуждения:

- Как изменяются условия среды в толще колонки?
- Какие группы микроорганизмов развиваются в колонке?
- Как можно идентифицировать отдельные группы микроорганизмов?
- Почему колонку Виноградского можно назвать моделью биоценоза водоёма?
- Колонка Виноградского плотно укупорена, но её можно считать открытой системой. Почему?
- Какие эволюционные события можно продемонстрировать с помощью колонки Виноградского?
- Расскажите о круговоротах отдельных элементов (углерода, азота, серы, железа) с использованием колонки Виноградского.
- Дайте характеристику основных биохимических процессов, осуществляемых микроорганизмами, происходящих в колонке Виноградского.

Более подробное изучение колонки Виноградского как модели водного биоценоза было проведено нами в ходе индивидуальной работы со школьницей на протяжении двух лет. Исследования включали работу с литературой, описание метаболических процессов, микроскопирование грунта колонки и образцов микроорганизмов, определение рН среды, обобщение и представление результатов. В качестве итогового задания, в рамках проектной деятельности, было создание интеллект-карты, отражающей метаболические процессы, присущие микроорганизмам из колонки Виноградского [6].

Интеллект-карта, ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей (по-английски — mind map) — метод, позволяющий визуально представить информацию, отразить системные связи между целым и его частями. Такая диаграмма строится вокруг центральной идеи, концепции, темы или проблемы, от которой отходят «ветви» со связанными идеями. С помощью ментальных карт можно структурировать любой материал.

Ментальные карты помогают лучше анализировать и запоминать материал. Они включают «целостное» мышление, задействуя сразу оба полушария мозга — логическое и творческое [6].

Для составления интеллект-карт могут быть использованы такие сервисы, как MindMeister, MindMup, Mind42, XMind, MindManager, PersonalBrain, AYOА, Bubbl, MindGenius, Mapul, Mindomo, Coggle.

Создание интеллект-карты, описывающей превращение веществ и энергии в колонке Виноградского с помощью микроорганизмов, позволило обобщить и структурировать информацию, охватывающую не только микробиологию и экологию, но и химию, физику и информатику.

Следует подчеркнуть, что в первую очередь была проведена визуальная оценка действующей колонки, с последующим определением функциональных групп микробов, их

описанием и характеристикой их метаболизма.

В колонке Виноградского (рис. 3) по окраске участков ила нами были выявлены фототрофы (цианобактерии, пурпурные серные бактерии, зелёные серные бактерии) и хемотротрофы (сульфатредуцирующие и нитрифицирующие бактерии). Была дана характеристика основных метаболических путей выделенных групп микроорганизмов: хемосинтеза, аэробного и анаэробного дыхания, оксигенного и аноксигенного фотосинтеза. С помощью колонки Виноградского была проиллюстрирована ключевая роль микроорганизмов в геологических процессах и круговоротах отдельных элементов.

В заключении следует подчеркнуть, что изучение микроценоза водоёма на примере колонки Виноградского позволило рассмотреть биохимические процессы, происходящие в водоёмах в их совокупности. С помощью колонки Виноградского, как модели экосистемы, были представлены замкнутые циклы основных элементов, показан путь эволюционного возникновения и развития основных метаболических путей.

В ходе учебно-исследовательской работы была построена интеллект-карта, иллюстрирующая участие микроорганизмов в превращениях вещества и энергии на примере колонки Виноградского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас морфологии бактерий. Киев. 1940. 120 с.
2. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И., Галиуллин А.К. Микробиология и иммунология. М.: Лань, 2013. 240 с.
3. Жамойда В. А., Рябчук Д. В., Спиридонов М. А. Геолого-геоморфологические условия формирования пок-маков в восточной части Финского залива // Региональная геология и металлогения. 2013. № 54. С. 25–37.
4. Заварзин Г. А., Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 256 с.
5. Захарова Ю. Р., Парфенова В. В. Метод культивирования микроорганизмов, окисляющих железо и марганец в донных отложениях озера Байкал // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2007. № 3. С. 290–295.
6. Интеллект-карта. URL: <https://multiurok.ru/blog/intellekt-karta-2.html> (дата обращения: 01.11.2025).
7. Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Часть 1. Общая микробиология. М.: Колос. 2006. 183 с.
8. Колотилова Н. Н. Вертикальные движения популяции фототрофных бактерий в лабораторном микрокосме // Жизнь Земли. 2022. Т. 44, № 3. С. 377–382.
9. Литусов Н.В. Общая микробиология. Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2015. 516 с.
10. Нетрусов А. И., Котова И. Б. Микробиология. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 352 с.
11. Никитин Е. Б. Микробиология с основами иммунологии // Павлодар: Арман-ПВ. 2004. 180 с.
12. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии. М.: Логос, 2010. 216 с.
13. Поздеев О. К. Медицинская микробиология. Под ред. В. И. Покровского 4-е изд., испр. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 768 с.
14. Чернявская М. И. Экологическая микробиология. Минск: БГУ, 2016. 63 с.

Поступила в редакцию: 15.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Трофимова С. А., 2025.